

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ УТОЧНЁННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕЗОН

Гулмаматов Отабек Исматулла угли

ассистент Ташкентского государственного технического
университета им. Ислама Каримова

Элмуродов Дилшоҳ Юсуф угли

магистрант Ташкентского государственного технического
университета им. Ислама Каримова

Шодиев Азиз Фарход уғли

студент Ташкентского государственного технического
университета им. Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166884>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 15-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*структура, залежь,
сейсморазведка МОГТ-3Д,
геологический разрез,
амплитуда, структурная
карта, перспективный объект,
поисковое бурение, скважина,
опробование, флексурно-
разрывной зоны,
брахиантиклинал*

ABSTRACT

*В статье приведены результаты
построения уточнённой
геологической модели месторождения Мезон*

Методика и результаты детальной корреляции продуктивных пластов

Геолого-геофизическая модель месторождения Мезон построена на основе использования материалов сейсморазведки МОГТ-3Д и данных бурение поисково-разведочных, а также оценочно эксплуатационных скважин.

Структура Мезон выявлена и подготовлена к глубокому бурению в результате переинтерпретации материалов в масштабе 1:50000 по горизонту $T_6(J_3 k+0)$, приуроченному к кровле известняков келловей-оксфорда.

Антиклинальная складка в районе скважин №1 и 2 Мезон ограничена двумя тектоническими нарушениями: с севера, северо-востока и юга (от района скважины №3-Мезон) размеры ее по изолинии минус 2750 м, длина - 4,5 км, ширина - 2,5 км, площадь 10 км², амплитуда - 200 м.

Структура в районе скважины №3, выражена при разломной антиклиналью ограниченной северо-востока тектоническим нарушением. Ее размеры по изолинии минус 2600 м, длина - 2 км, ширина - 2 км, площадь - 3,9 км², амплитуда 100 м.

Амплитуда смещений по разлому составляет около 90-100 м при этом, взброшенным является юго-западная часть брахиантиклинали.

На северо-западе структура Мезон отделена от структуры Саратон разломом север-северо-восточного простирания, амплитудой смещения до 200 м, юго-востоке она сопряжена по разлому с амплитудой смещений около 100 м со структурой Ёрмок.

На месторождения Мезон поисково-разведочными работами (данные комплекса ГИС и опробования) выявлена промышленная нефтегазоносность коллекторов XV-HP

проницаемый горизонт, приуроченного к стратиграфическому диапазону J_{3+km}(кимериджский ярус) карбонатной юры.

Тип коллектора XV-ПР горизонта трещинно-поровый.

XV-НР проницаемый горизонт сложен плотными, плитчатыми, водорослевыми, детритовыми, мелкозернистыми, органогенно - обломочными известняками и продуктами их разрушения.

Выше газоводяного контакта ГВК (абс.отм.минус 2745 м) под отложениями XV-НР горизонта выделяется незначительная до 41 м толща пород выделяемая как XV-Р горизонт. Она сложена серыми, неоднородными по плотности, местами трещиноватыми, водорослевыми, комковато водорослевыми, оолитовыми известняками. Тип коллекторов данного горизонта в основном порово кавернозный.

Построение структурной модели

Межскважинная корреляция включала в себя маркирование границы карбонатной постройки, корректировки скважинной корреляции отражающих горизонтов и внутренних границ по юрским отложениям.

В качестве исходного материала были взяты отбивки из подсчета запасов, которые в последующем корректировались исходя из последних обновлений по новым пробуренным скважинам, переинтерпретации ГИС и геологической концепции модели.

Основным параметром для разделения интервалов принята схожесть кривых гамма каротажа, так же, в некоторых случаях, при неоднозначных определениях границ отбивок, применялись нейтронный каротаж.

После петрофизической интерпретации скважинные маркера корректировались в масштабе 1:200 см по полученным РИГИС данным литологии, эффективной пористости и глинистости для дальнейшего более корректного распределения свойств в 3D пространстве.

В верхнем интервале XV-НР горизонта хорошо прослеживаются вдоль по всему месторождению, через (ГК и НГК) (Рисунок 4).

В нижнем объекте XV-Р выделяются более хорошие коллектора который при общей толщине 30-40 м по (ГК и НГК), которые относятся к продуктивному горизонту (Рисунок 4).

Вся вышеизложенная интерпретация была внесена в модель и была использована на этапе структурного моделирования.

Рисунок 1. Схема корреляции скважин

В качестве исходной информации для структурного моделирования были взяты абсолютные отметки стратиграфической кровли и подошвы, полученные в результате корреляции скважин (Рисунок 4), выделенные по результатам интерпретации материалов ГИС. Так же в качестве основы при построении структурного каркаса использовались структурные карты по кровлям продуктивных горизонтов взятые из отчета [7].

Структурные поверхности построены с помощью карт имеющихся в подсчете [7] и скорректированы по имеющимся стратиграфическим отбивкам. Всего в геологической модели выделено 2 зоны по вертикали (Рисунок 2).

На (Рисунок 3., Рисунок 4) представлены структурные карты продуктивных горизонтов, а на (Рисунок 3.7) представлена структурная карта XV-HP горизонта с наложенными профилями I-I (вдоль скважин 11, 3, 2) и II-II (вдоль скважин 1, 10, 3, 4).

Рисунок 2. Структурные карты продуктивных горизонтов в объемном виде

Рисунок 3. Структурная карта по кровле XV-HP горизонта с наложенными профилями (I-I и II-II)

Рисунок 4. Структурная карта по кровле XV-P горизонта

ЛИТЕРАТУРА:

1. N. Botirova, V. Allayarov, S. Ruzimuxamedova. Современные электроразведочные аппаратурнопрограммные комплексы (апк) при прогнозировании локальных нефтегазоперспективных объектов в НГО Узбекистана. - Science and innovation, 2022.
2. Б.И. Аллаяров, Б.А. Абдурахманов, Б.Ф. Адилов... Изучение материалов терригенным Юрским отложениям Северо-Западной части Чарджоуской ступени.- Вестник НУУЗ, 2022.
3. Аллаяров Б., Норов А. Химический состав газов, конденсатов и нефтей Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона/ Международный научно-образовательный журнал "Образование и наука в XXI веке", ISSN:2658-7998, Март, 2022.
4. Б.И. Аллаяров. Выработка параметров технологии, обеспечивающих решение геологических задач (на примере Шакарбулак-Чунагарской группы) "Саноат иқтисодиёти ва менежменти: муаммо ва ечимлар" мавзусида Ҳалқаро илмий-амалий анжуман, 2021 й - ТДТУ.
5. Н.М. Акрамова, Б.И. Аллаяров, Р.Т. Закиров, А.А. Закиров, Закиров А.А. Мухутдинов Н.У., Халисматов И. Геохимия природных газов из отложений терригенных и карбонатных формаций Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона Узбекистана. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 937, Papers., <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/937/4/042085>.
6. Б.И. Аллаяров, Ш.У. Халмурадов. Геолого-геофизическая изученность восточной части Бешкентского прогиба (на примере площади Мезон) - Новости образования: исследование в XXI веке, 2023
7. Пересчёт запасов месторождения Мезон, 2015 г.

INNOVATIVE
ACADEMY